

Volver a Marx: hacia una concepción
científica de la filosofía para las luchas
de nuestro tiempo

Back to Marx: Toward a Scientific
Conception of Philosophy for the
Struggles of Our Time

20/junio/2024

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este ensayo propone una concepción científica de la filosofía, anclada en el materialismo histórico-dialéctico, para pensar y transformar las luchas actuales. Sostiene la primacía de la materia y la objetividad del conocimiento, articula la relación base/superestructura y reivindica la centralidad de la clase trabajadora como sujeto político. Define las clases por la propiedad de los medios de producción y la extracción de plusvalía; diagnostica crisis recurrentes y expansión de la precariedad, y reclama conciencia y organización de clase por encima de identidades parciales. Examina críticamente feminismos hegemónicos en España —negando la existencia de un patriarcado estructural— y prioriza la situación material de la mujer trabajadora. Cuestiona la posmodernidad y el movimiento queer por su idealismo y su efecto fragmentador sobre la unidad obrera. Considera funcional al capitalismo la dicotomía izquierda/derecha y propone un patriotismo obrero y una reconstrucción nacional desde la clase trabajadora. Concluye defendiendo una filosofía clara, práctica y en diálogo con las ciencias, capaz de aportar coherencia teórica y eficacia política a un frente común de la mayoría social trabajadora.

Palabras clave: Materialismo histórico; dialéctica; base y superestructura; lucha de clases; conciencia de clase; posmodernidad; feminismos; patriotismo obrero; plusvalía; sujeto político trabajador.

Abstract: This essay advances a scientific conception of philosophy, grounded in historical-dialectical materialism, to analyze and transform contemporary struggles. It affirms the primacy of matter and the possibility of objective knowledge, maps the base/superstructure nexus, and places the working class at the center as the political subject. Classes are defined by ownership of the means of production and surplus-value extraction; recurring crises expand precarity, calling for class consciousness and organization over partial identities. The text offers a critical reading of dominant feminisms in Spain—denying a structurally patriarchal system—and prioritizes the material situation of working women. It challenges postmodernism and the queer movement for their idealism and for fragmenting working-class unity. The left/right binary is read as functional to capitalism; instead, the essay argues for a working-class patriotism and a project of national reconstruction from below. It concludes by advocating a clear, practical, science-aligned philosophy capable of providing

theoretical coherence and political effectiveness to a broad front of the working majority.

Keywords: Historical materialism; dialectics; base and superstructure; class struggle; class consciousness; postmodernism; feminisms; working-class patriotism; surplus value; working-class political subject.

Introducción	5
1. El Materialismo filosófico	6
1.2. Estructura y superestructura.....	7
2. Las clases sociales	8
3. Algunas luchas.....	10
3.1. Feminismos	10
3.2. Postmodernidad	11
3.3. Más hacia la izquierda, por favor.....	13
3.4. Patriotismo	14
Conclusiones.....	15
Bibliografía	18

Introducción

La filosofía, en ocasiones, se ha visto como esa disciplina más cercana a Heráclito por su epíteto de oscuro. Desde la formación secundaria se considera algo tedioso, idealista, abstracto e incluso sin ningún valor práctico y material. Por otro lado, también podemos rastrear como ha sido custodiada, en muchas ocasiones a lo largo de la historia, por clases elitistas, haciendo de ella algo accesible solo para las personas que disponían del tiempo y el dinero para ello. Al no ser algo lucrativo, muy pocos podían permitirse una formación en esta área sin esperar una compensación económica. Por todo esto y más, es comprensible que nos preguntemos si *podemos pensar filosóficamente desde las luchas de nuestro tiempo y también si se puede pensar filosóficamente esas luchas*. En otras palabras, si se puede pensar desde la filosofía esas distintas luchas y que esto sea factible.

Pienso que para esto es preciso centrarse en una filosofía netamente práctica, rigurosa y racional. Fue Marx quien provocó un cambio radical en la filosofía occidental y resaltó su valor práctico, así como la inutilidad de otras filosofías (Aragüés, 2015: 7). Algunos podrían decir que la filosofía marxista también es oscura e incluso idealista, pero aquí nos centraremos en la vertiente científica e histórica, considerando que una vuelta a elementos fundamentales del marxismo puede hacer posible un pensamiento sobre nuestra realidad social de manera filosófica y científica (*Ibid.* 40). Otra cosa es los desvaríos que han surgido después de Marx, que han bebido de este, pero han tergiversado su profunda naturaleza filosófica, racional y objetividad del conocimiento científico (Kreimer, 2020: 453). De modo que trataremos de regresar a elementos del marxismo claves para entender nuestra realidad, ponerlos en diálogo con nuestro presente y ver si esto puede extrapolarse más allá del papel. Como diría el propio Marx, no solo pensar las luchas de nuestro tiempo, sino cambiar nuestro tiempo por medio de la práctica de lo aquí expuesto o, sin ser muy presuntuosos, poder llevar estos términos y este pensamiento a los foros pertinentes y volver a considerarlos. Ofrecer una alternativa.

1. El Materialismo filosófico

Cuando hablamos de materialismo, podemos entenderlo como una forma de concebir la realidad desde la pura materialidad. En otras palabras, que nuestro mundo, nuestra realidad, es netamente material y que más allá de ahí no cabe otra realidad (Aragüés, 2015: 24-25). Con todo, no estamos hablando de un fisicalismo, sino que el materialismo puede devenir en una concepción de la sociedad. Por ejemplo, el amor no es algo material, pero se materializa en hechos, con acciones, actitudes, palabras, etc. De la misma forma ocurre con la violencia, la geometría, etc. Estamos hablando de conceptos que no están constituidos *per se* de materia, pero que se entienden materialmente en tanto que buscamos una objetividad en su hermenéutica.

Ahora bien, que no se considere más realidad que la pura materialidad, no quiere decir tampoco que exista lo inmaterial. Esto parece algo contradictorio, pero no es así. De lo que estamos hablando es de una gradación ontológica. Existe lo abstracto, como las ideas, las ilusiones, etc., pero su valor ontológico es inferior y sería una suerte propiedad de la propia materia (*Ibid.* 45.). En cierta forma, se está diciendo que lo inmaterial es originado por lo material, por lo que esto último sería de un valor ontológico mayor en tanto que es primero y *conditio sine qua non* podría darse lo inmaterial. En este sentido, pretendo que concibamos el materialismo como una especie de emergentismo relativo al problema filosófico mente-cerebro. Dicho de otra forma, no reducir todo a un simple fisicalismo —entre otras cosas— porque esto es algo desfasado y más si tenemos en cuenta que la propia física cuántica ya nos dice que esto no es posible.

Ahora que ha salido el problema mente-cerebro, considero oportuno recalcar que, desde el materialismo, también se considera algo relevante a la conciencia. No obstante, aquí seguimos con un orden jerárquico (Marx y Engels, 1974: 26-27). La conciencia es algo sujetado al propio individuo y que se da en un contexto material, tanto orgánico como social, político, económico, cultural, etc. y todo esto es material en tanto y en cuanto puede comprenderse a través de hechos objetivos y empíricos. Ahora vayamos exactamente a lo que más nos interesa: el materialismo filosófico. Desde una óptica marxista, la filosofía se puede dividir en dos grandes grupos: idealista y materialista. Esto es fundamental, pues pretendemos elaborar una concepción científica

de la filosofía para las luchas de nuestro tiempo, el marxismo considera necesario que esa filosofía sea materialista. Es decir, toda filosofía que no dé el primado a la materia, no será posible concebirla de manera científica, sino idealista (Vaquero, 2020: 13-15). Esto quiere decir que los hechos, la materia y el mundo, existen independientemente de lo inmaterial. Apuestan por un conocimiento objetivo, medible, contrastable y predecible. Un conocimiento científico.

Para terminar de especificar el materialismo filosófico basado en el marxismo que proponemos para nuestra empresa, es preciso traer a coalición el término «dialéctica» con el materialismo filosófico. Estos son inseparables, pues ayudan a comprender la realidad como algo en constante cambio, al contrario que la concepción metafísica (*Ibid.* 23). Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no podamos conocer nuestra realidad, pues al tener una realidad material y objetiva —aunque cambiante— es perfectamente susceptible de ser comprendida (Stalin, 1938: 9). Por lo que una concepción científica de la filosofía es perfectamente capaz de pensar, comprender y solucionar las luchas de nuestro tiempo.

1.2. Estructura y superestructura

En el mismo orden de ideas que hemos visto, veremos que la estructura —en relación a la sociedad— es lo que hace alusión a la base material de toda la sociedad y la superestructura es todo lo que construimos en esa base material (Aragüés, 2015: 35). De manera un tanto simplista, podríamos decir que es una forma de aplicar el materialismo que estamos contemplando al análisis de la sociedad. Esa base material en la que construimos todo el andamiaje de pensamiento, ideología, cultura, etc., se constituye de factores económicos¹: los modos de producción, las fuerzas de producción y las relaciones en el ámbito de producción (*Ibid.*). Algo a tener en cuenta es como la

¹ «Modo de producción Es la forma de conseguir por parte del individuo los bienes materiales para el consumo personal y el productivo. Constituye la unión de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Los cambios en el modo de producción producen a su vez cambios en el régimen social; el modo de producción es la base del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Fuerzas productivas son el conjunto que forman los medios de producción y las personas empleadas en la producción de los bienes materiales. (Vaquero, 2020: 37)».

superestructura se va configurando para legitimar la estructura actual; en este caso el capitalismo. Esto es lógico, ya que como lo material condiciona lo inmaterial, esto último estará ordenado conforme se organiza y somete la materia. Esta idea, la podremos ver también en el feminismo filosófico de Beauvoir —en *El segundo sexo*— cuando sostiene como la primacía del hombre sobre la materia condiciona notablemente la subjetividad de la mujer. Esto no debe entenderse como algo determinista, sino que pueden y de hecho sucede, que emergen ideologías, movimientos, instituciones, etc., que van en contra de la estructura dominante.

En pocas palabras, la base es la economía donde se sustenta toda nuestra sociedad. De hecho, esto lo podemos apreciar en ese espíritu de competitividad, egoísmo, deseo de acumulación de bienes innecesarios, superficialidad, consumo desmesurado, etc. Todo se vuelve en elementos útiles del sistema económico, creando toda una cultura, una forma de pensamiento, una maquinaria perfecta para que todo funcione. Esto quiere decir que, aunque no sea algo determinante y la relación entre la base económica productiva y la superestructura sea bilateral, la estructura material es la que manda (Vaquero, 2020: 35).

2. Las clases sociales

Las clases sociales son fundamentales para pensar las distintas luchas en el capitalismo de una forma empírica, crítica y científica. Lo primero es definir este término desde una óptica marxista. Las clases se encuadran en dos grandes grupos: los dueños de los medios de producción y el otro, los trabajadores, que no poseen los medios de producción (Aragüés, 2015: 9-10). Entendemos que esta propiedad es la causante de un conflicto de intereses irreconciliable y de ahí el papel del opresor y el oprimido. El dueño de los medios que vive del trabajo de la clase trabajadora, es preciso que se apropie de una parte de lo que produce el trabajador, haciendo que aquel se vuelva cada vez más rico y el trabajador dependa enteramente de él, pues incluso parte del salario que obtiene volverá al capitalista a través del consumo que lleve a cabo el trabajador. El punto está en que esto ha evolucionado tanto que el propio trabajador desconoce quién es su explotador y puede que la falta de identificación de este redunde en una falsa conciencia de clase (Vaquero, 2021: 178). Es cierto que dentro de la clase trabajadora existe una diversidad enorme, pero esto no debe ser un hándicap para

entender la sociedad en estos términos, de lo contrario entraríamos en una parcialización de luchas que llevan al debilitamiento y aumento de la vulnerabilidad de nuestra clase (Vaquero, 2020: 43). De este modo, resaltamos la necesidad de una concienciación de toda la clase trabajadora en *pos* de una organización combativa contra la principal forma de opresión: la económica.

Esto es de suma relevancia porque este conflicto lo comprendemos como la lucha de clases marxista basada en la propiedad de los medios de producción en tanto que el modo y ni solo los medios es profundamente injusto e inhumano desde el momento en que se basa en la extracción de la plusvalía en el proceso productivo (Vaquero, 2021: 179). Independientemente del lugar que ocupe un trabajador en la cadena de producción, este será explotado de una forma o de otra —incluso si hay unas diferencias notables en su calidad de vida cotidiana respecto a otro trabajador. Esto quedará en evidencia en una de las crisis vividas en el capitalismo agonizante actual, donde la riqueza es concentrada cada vez en un círculo más cerrado o, lo que viene a ser lo mismo, la precariedad aumenta en los periodos de crisis, se expande a estratos sociales donde antes no estaba presente. El tema de la organización de nuestra clase es esencial si queremos acabar con la opresión, pero también para organizarnos es preciso una conciencia común, la conciencia de la clase trabajadora. En este sentido, son los colectivos minoritarios dentro de la propia clase trabajadora los que tendrán que «supeditar» sus intereses a los intereses de la mayoría, los de toda su clase, pues este es el primer paso para combatir el resto de desigualdades e injusticias.

La clase trabajadora, ha sido, desde el inicio de la sociedad de clases, el sujeto político, la que ha marcado la pauta de los grandes cambios y sin esto, sin que la clase trabajadora sea el sujeto político, el agente que provoca el cambio, no habrá cabida para un cambio significativo y perdurable en el tiempo. Pero, para esto es preciso esa unidad por medio de la prioridad de lo colectivo a lo individual (Vaquero, 2020: 41). Esta es la única forma posible de pensar filosóficamente y de manera práctica y eficiente las luchas de nuestro tiempo para lograr la emancipación. Solo así podremos aspirar a una realidad donde se den las condiciones para acabar con todo tipo de opresión, mitigar las vulnerabilidades, acabar con el pensamiento individualista y egoísta y sustituirlo por un pensamiento del cuidado tratado en la actividad anterior. Solo así podremos cambiar el

concepto de trabajo y hacer que este no se base en la competitividad o un medio para vivir, sino en la máxima forma de realización humana, donde podamos afirmar junto con Marx: «De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades» (Marx, 1977: 12).

3. Algunas luchas

En este punto trataremos algunas de las luchas de nuestro tiempo desde los principios planteados hasta ahora. Como es de esperar, eludiremos muchísimas, es por esto que se han seleccionado las que he considerado más representativas y candentes en la actualidad.

3.1. *Feminismos*

Podríamos decir que el feminismo se sustenta en el principio de que la mujer se encuentra en una situación desfavorecida por el simple hecho de ser mujer (Kreimer, 2020: 11). Esto quiere decir que su poder adquisitivo, estatus social, etc., no son lo más relevante para su caso, sino su sexo biológico. Uno de los términos más trillado por el feminismo es el de patriarcado, pues afirman que en Occidente vivimos aún en un sistema patriarcal. Si sostenemos que vivimos en una sociedad patriarcal, esto implicaría que —de manera sistemática— la mujer sufre una discriminación en todas las áreas y que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, tiene el derecho de oprimir a la mujer y tiene una serie de privilegios (*Ibid.* 424-427). El punto está en: ¿qué dicen los datos, la experiencia, la evidencia? La evidencia nos dice lo contrario, pues nos encontramos a mujeres ocupando cargos de poder como: Ana Botín, Yolanda Díaz, Isabel Díaz Ayuso, la princesa Leonor, Rafaela Aponte, etc. Esto es muy preocupante, pues el feminismo, con conceptos tales como el de sororidad, pretende poner en el mismo raso a todas las mujeres (Vaquero, 2021: 81). La realidad nos dice algo muy distinto, la realidad material de la mujer —en la mayoría de los casos y esto es lo importante— condiciona notablemente su situación y este es el principio que debemos seguir. Pero también en el ámbito académico destacan por encima de los hombres, igual que en el sanitario. Lo que pretendemos es demostrar que no existe tal cosas como un patriarcado en España, pues las leyes no lo permiten. Otra cosa es que se den casos donde se ejerzan actitudes machistas o se quebranten las leyes, pero esto no implica que

nos encontremos bajo un sistema patriarcal. Claro que existen estereotipos de género y encasillamos a las mujeres, pero esto también pasa con los hombres. Con todo, esto es algo diferente a un patriarcado (*Ibid.* 24).

Desde la concepción científica marxista de la filosofía no se pretende esquivar estas problemáticas sufridas por las mujeres, lo que se procura es realizar un análisis material de situación de la mujer, acudiendo a los orígenes del problema y extirpándolo de raíz. Como ya dijimos, debemos de construir las condiciones materiales necesarias para acabar con la situación de vulnerabilidad de la mujer, pero de un tipo de mujer concreto, de la mujer trabajadora, pues ya hemos visto que la mujer puede devenir tan opresora como el varón (Mesana, 2017: 13). De modo que desde una perspectiva científica de la filosofía se debe relegar la cuestión del sexo por la objetividad material. De lo contrario, caeremos en subjetividades basadas en experiencias muy particulares, en ideologías que se desvían de problemas más apremiantes y en una amalgama de movimientos que se desinflan como si de una moda más se tratara.

3.2. *Postmodernidad*

Resulta muy pertinente un aparatado dedicado a la postmodernidad, pues en esta época y forma de pensar es donde se gestan movimientos muy actuales que son tendencia en la actualidad, los cuales pretenden visibilizar unas luchas ignoradas por la mayoría. En la postmodernidad se produce también una crítica hacia los metarrelatos que daban coherencia al mundo. Esto nos permitía comprender nuestro mundo con todas sus imperfecciones, aciertos y desaciertos. Algo pertinente para nuestro análisis es esa crítica a los metarrelatos, pues, incluso la ciencia será concebida como un metarrelato más, así como la filosofía hasta ahora y las distintas disciplinas de estudio (Lyotard, 1987: 4). Asimismo, el pensamiento racional será puesto en cuestión, pero no solo el pensamiento racional, sino la racionalidad *per se* basándose en la crisis políticas y sociales (Lyotard, 2008: 40). Esto redundará también en una crítica directa a lo que venimos defendiendo en este trabajo y es por esto tan necesario abordar algunas cuestiones.

Esta forma de pensar ha calado notablemente en la sociedad, ha fragmentado a la clase trabajadora y emborronado la realidad (Andreu, 2018: 88). El postmodernismo ha devenido en una herramienta eficaz para no permitir la elevación de conciencia, acabar

con la primacía del conocimiento científico y racional y sumergirnos en una amalgama de subjetividades idealistas, las cuales no son materializables ni realistas. Esto quiere decir que no son un problema para el propio sistema, sino más bien parte de ellas. Dicho de otra forma, es la parte de la superestructura que perpetúa y legitima el propio sistema. La capacidad de fragmentación social, no ya solamente de la clase trabajadora, sino de movimientos históricos como el feminismo, es abrumadora. Tal es así que ya no podemos hablar de feminismo, sino de feminismos y muchos de ellos se enfrentan entre sí haciéndole el juego al propio sistema, mientras que otros están financiados por el propio sistema, ya que no suponen ningún peligro, sino todo lo contrario. Podemos ver esto integrado en términos tales como el heteropatriarcado, el cual ya no solo se refiere a la discriminación de la mujer, sino también a la discriminación basada en la orientación sexual y también fundamentada en el sexo biológico (Kreimer, 2020: 427).

De todo el marco ideológico y deconstrucción que se desarrolla en el postmodernismo, el movimiento *queer* es muy significativo. Este movimiento reivindica la diferencia, critica lo normativo. Es uno de los movimientos que más fomenta el individualismo e idealismo. La trasgresión individual es para ellos lo revolucionario y el motor de cambio. También atentan contra el concepto de lucha de clases, por lo que no solo fragmentan el feminismo², sino también la pertenencia a la clase trabajadora (Vaquero, 2021: 121). Dentro del término *queer* entra cualquier persona que no se identifique con ninguna «etiqueta» social (Butler, 2006: 277), haciendo de esto indefinible, ya que para ellos la identidad es algo inexistente. Pero si la identidad es algo inexistente, ¿cómo vamos a organizarnos para cambiar nuestra realidad? ¿Cómo vamos a ser parte de una clase, de un sexo, de un país, etc.? Todo se desvanece y queda en un mero sentimiento y teoría vacía de contenido material, en el más irracional y oscuro nihilismo.

² «Esta teoría no es que ataque la unidad del movimiento feminista ni que dinamite la unidad de las feministas «de clase», sino las identidades colectivas que se consideran opresoras contra lo defendido por el movimiento *queer*; o sea, ataca la unidad de las mujeres obreras, de su identidad de grupo, como tales para que no se unan con los hombres obreros, con su identidad como grupo, en la lucha por la liberación de su clase, la clase obrera, por la destrucción del capitalismo, por la conquista del socialismo. Quieren destruir todas las identidades consideradas normativas, imposibilitando una eficaz unidad obrera para desarrollar la lucha de clases (Vaquero, 2021: 124)».

En todo esto, también destaca el problema de transexualidad, pues la cuestión de género se ha convertido en una concepción extremadamente idealista y metafísica de la realidad, negando toda la evidencia científica relativa al sexo biológico³. Se tachan de biologicista de manera despectiva a las personas que presentan argumentos y evidencias sobre la base material del sexo. Se afirma la posibilidad de cambiar de sexo, así como la alternativa de carecer totalmente de sexo y género. Desde una concepción científica y materialista de la realidad, se apuesta por la realidad concreta y material que nos muestra la ciencia y también que el género, con todas las críticas y cambios que podamos hacer, se basa en esa materialidad biológica. En otras palabras, la identidad sexual tiene una base material, al igual que el resto de identidades. Esto no implica una concepción estática de las mismas, pero tampoco una negación de las identidades colectivas (*Ibid.* 122-123).

3.3. Más hacia la izquierda, por favor

El binomio izquierda y derecha no es una invención actual, pero sí es cierto que en nuestro momento actual está cumpliendo una función muy relevante para el sistema capitalista. Estamos hablando de dos corrientes principales en política, las cuales se promocionan como antagónicas, pero que no dejan de cumplir una misma y única función: perpetuar el sistema capitalista. «Divide y vencerás» sigue siendo efectivo hoy. Si aceptas unos dogmas, formas partes de la derecha y si asumes otros, formas parte de la izquierda. Es el propio sistema el que nos encasilla y no nuestra una realidad material basada en uno de los grupos políticos que previamente a engendrado.

En la derecha nos encontramos con supuestos defensores de la patria (Vaquero, 2020: 23-24), también tienen su propia simbología, apropiándose incluso de la bandera de un país, en este caso España. No obstante, la realidad nos dice lo contrario, vemos que son unos de los generadores de los problemas del país, prostituyéndolo al mejor postor, evadiendo impuestos, subiéndose el sueldo, con casos de corrupción a diario, explotando y parasitando a la clase trabajadora, legislando para beneficiar a los grandes

³ Para este asunto se puede consultar el siguiente artículo: Mayer, L. S. & McHugh, P. R., (2016). Sexualidad y género: Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales, s.l.: The New Atlantis.

empresarios en detrimento de la clase trabajador, con fundamentos anacrónicos, vetustos y medievales. Su patria es el dinero y los hechos lo demuestran.

Sobre la izquierda, podemos apreciar un amplio espectro reformista y revisionista de la misma, esto debido a la presencia de toda la deriva ideológica postmoderna. Tal es así que la izquierda es un ariete más para la preservación del sistema capitalista. Han desvirtuado completamente el marxismo, extraen todo lo relacionado de su concepción científica de la filosofía y la perspectiva de clase. Tal es así que llegan a aliarse con la patronal, prometer cosas que no cumplen como la derogación de la reforma laboral, apostar por una conciliación de las clases sociales, etc. (*Ibid.* 155). De hecho, es la izquierda del sistema la que ha provocado el auge de partidos de extrema derecha en toda Europa, con propuestas que no llegan a solventar los problemas reales de la mayoría trabajadores, sino que asfixia más aún a la clase trabajadora. Estos incluso se avergüenzan de todo lo que tenga que ver con España, generando rechazo entre los ciudadanos y facilitando el juego a la derecha. En pocas palabras, ambas posiciones son dos caras de una misma moneda que sirve a los intereses del capital y se retroalimentan una a otra.

Lo que se propone desde la perspectiva de clase basada en la materialidad, es apostar por la clase trabajadora. Concienciar a la clase trabajadora de su situación, de la pertenencia a la clase trabajadora y unificar a todos los trabajadores y trabajadoras en un mismo frente. Debemos renegar de siglas vacías de significado como derecha e izquierda; construir y organizarnos basándonos en nuestra realidad concreta y problemas tangibles que viven la mayoría de los trabajadores.

3.4. *Patriotismo*

Como hemos podido ver, el patriotismo es algo muy problemático en España. Si eres patriota, te llaman fascista y de esto se aprovechan algunos partidos políticos para atraer a sus acólitos.

A los trabajadores se nos ha arrebatado la patria, no es tanto que no la tengamos, la tenemos, pero se encuentra en manos de impresentables (Marx, 1872: 60). Esto es algo que debemos recuperar con orgullo como cualquier otro país, lógicamente desde una perspectiva de clase y no burguesa como la actual. Es más, los verdaderos patriotas

son la clase trabajadora, sin la cual sería imposible que se constituyera una nación (Vaquero, 2020: 25). Viéndolo así la cosa cambia bastante, pues vemos que nos han arrebatado una vez más el fruto de nuestro trabajo, es más, han conseguido que nos avergoncemos de él. Para pensar las luchas de nuestro tiempo desde una perspectiva filosófica eficaz, debemos recuperar ese sentimiento de pertenencia mediante la concienciación de que somos nosotros los auténticos patriotas y no la derecha reaccionaria y casposa.

Para esto nos basamos, como hemos dicho, en un concepto de patria distinto al burgués. Un concepto de patria que se guía por la lucha de clases, por los derechos de los trabajadores (*Ibid.* 43). Por el deseo de construir una sociedad donde el trabajo sea algo honroso y no alienante, pero para esto es preciso transformar el país teniendo en cuenta las condiciones materiales en las que estamos. Considerar las luchas en apariencia revolucionarias y también confrontar con ellas para organizar a la clase trabajadora como sujeto político, como dueño y creador de la patria y agente transformador de esta.

Conclusiones

Se podrían decir muchas cosas después de leer este breve ensayo tan controvertido y polémico. Una de ellas es que las distintas luchas de nuestro tiempo no dejan indiferente a nadie. Ya sea que estemos de acuerdo con sus propuestas o no, que seamos parte de ese grupo excluido y oprimido o no, la realidad actual ha tornado tan compleja como polémica. Asimismo, es evidente que la realidad material sigue en constante cambio, debemos de asumir que las cosas han cambiado muchísimo respecto a la época de Marx. También es cierto que hay cosas que han mejorado, pero claro, esto desde un prisma occidental, pues todavía —por ejemplo— existen países que viven en unas condiciones francamente malas y esto, en parte, es debido esos países que se denominan «primer mundo».

Ahora bien, la conclusión más importante es si hemos respondido o no la pregunta que nos motivaba a la investigación: *¿Se puede pensar filosóficamente a partir de las luchas de nuestro tiempo?* No solo se puede, sino que se debe. Con todo, también es cierto que la filosofía ha cambiado y que en muchas ocasiones se vuelve una suerte

pensamiento oscuro que llega a muy poca gente, a grupos muy reducidos y que otros muchos —partidarios de filosofía contemporáneas—, no las han entendido y ejercen una mala praxis de ellas. No se trata tanto de resta relevancia al problema de la mujer en nuestro tiempo, como tampoco de no afrontar la cuestión del sexo y el género, pienso que más bien se debe de crear un foro donde podamos dialogar desde estas luchas de manera filosófica, pero desde una filosofía que devenga en un pensamiento práctico y para esto es necesario que sea claro. Como ya decía Ortega: «La claridad es la cortesía del filósofo». Parece que esto se ha olvidado y se hace absolutamente lo contrario.

Esto quiere decir que no debemos descuidar los problemas individuales de cada persona, pues cada uno tenemos nuestra propia lucha, nuestro propio mundo y aquí también entraría ese perspectivismo orteguiano. Lo abstracto, lo inmaterial, tiene una relevancia notable, así como las luchas de las minorías. Ahora bien, pienso que nos hemos ido a los extremos más irracionales e incomprensibles, pues estamos descuidando lo que más nos afecta: el mundo material. La situación que tanto recalaba Beauvoir y que Sartre olvidó cuando abordó el problema de la libertad en *El ser y la nada*, llegando a concebir la libertad de manera absoluta, responsabilizando al individuo de todo lo que pudiera acaecerle. Él mismo dijo que su concepto de libertad era meramente filosófico, como si la filosofía no pudiera elaborar un concepto de libertad práctico y viable para pensar nuestra cotidianidad. Aquí pienso que fue muy acertada Beauvoir cuando matizó la libertad. De esta misma forma debemos matizar y comprender que la situación también será crucial en las luchas de las minorías y que cuanto mejor organizados estemos, más efectiva será la batalla.

Por lo tanto, lo que propondría sería pensar desde una concepción científica de la filosofía las luchas de nuestro tiempo. Volver a recuperar elementos claves del marxismo que siguen vigentes en nuestro tiempo. Entrar en diálogo con las distintas disciplinas científicas y reconocer su prestigio epistémico. Negar estos elementos no nos ayuda a hacer un mundo mejor, sino que, como podemos comprobar, resurgen monstruos ideológicos que creíamos exterminados, pero que aprovechan cada crisis para volver a emerger. Pienso que es evidente que —no solo en lo relativo al feminismo y los problemas de mujeres opresoras que hemos expuesto—, el poder adquisitivo y la posición social de una persona es muy significativo en su lucha particular. No sufrirá el

mismo racismo Michael Jordan que un migrante irregular o refugiado. No sufre el mismo desplazamiento y discriminación un transexual rico que un transexual que se ve obligado a dedicarse a la prostitución por falta de recursos económicos. Esto son solo algunos ejemplos de lo apremiante que es conformar un frente común, amplio, que sobreponga la realidad material como elemento fundamental en todas las luchas. Que nos una como clase trabajadora, como clase con un estatus social y poder adquisitivo inferior a la minoría privilegiada. Estos elementos: el diálogo, la racionalidad, el conocimiento científico y el factor económico son claves.

Bibliografía

Andreu, A. R. (2018). Marxismo para el siglo XXI. Algunas reflexiones y tesis revisionistas. *Revista de economía crítica*, (26), 82-92.

Aragüés, J.M. (2015). Marx: *La lucha de clases es el motor de la historia*. Barcelona: RBA.

Beauvoir, S. (2019). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Butler, J. (2006). El deseo como filosofía. *La Ventana. Revista de estudios de género*, 3(23), 276-285.

Kreimer, R. (2020). *El patriarcado no existe más*. Buenos Aires: Galerna.

Lyotard, J.F. (1987). *La condición postmoderna*. Madrid: Cátedra.

Lyotard, J.F. (2008). *La posmodernidad (explicada a los niños)*. Barcelona: Gedisa.

Marx, C. (1977). *Crítica del programa de Gotha*. Moscú: Progreso.

Marx, C. y Engels, F. (1872). *Manifiesto comunista*. Málaga: Frontera.

Marx, C. y Engels, F. (1974). *La ideología alemana*. Barcelona: Grijalbo.

Mayer, L. S. & McHugh, P. R., (2016). Sexualidad y género: Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales, s.l.: The New Atlantis.

Mesana, et al. (2017). *El marxismo y la mujer*. Madrid: Universidad Obrera.

Stalin, J. (1938). Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ediciones de lenguas extranjeras de Pekín. *La caja de herramientas. Biblioteca virtual UJCE*. 1-27.

Vaquero, R. (2020). *¿Cómo reconstruir la izquierda revolucionaria en España?* Almería: Círculo Rojo.

Vaquero, R. (2020). *Manual de introducción al comunismo*. Madrid: Letrame

Vaquero, R. (2021). *Resistencia y lucha contra el posmodernismo*. Madrid: Letrame.